

UNIVERSIDAD
DE LA GUAJIRA

SHIKII EKIRAJIA
PÜLEE WAJIIRA

Vigilado Mineducación

Julio 2022
Diciembre

e-ISSN 2389-9484

Ciencia^e Ingeniería

Revista Interdisciplinaria de Estudios en
Ciencias Básicas e Ingenierías.

Volumen 9 | Número 2

Ciencia e Ingeniería

Revista Interdisciplinaria de Estudios en
Ciencias Básicas e Ingenierías

ISSN 2389-9484

Año 2022, julio-diciembre, Vol. 9, N.º 2,
e7461665

Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas y Facultad

Ingeniería. Universidad de La Guajira

La Guajira, Riohacha, Colombia

<http://revistas.uniguajira.edu.co/index.php/cei>

Este documento fue depositado en Zenodo. DOI:

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo>.

Clara Sarith Amaya Mármol

<https://orcid.org/0000-0002-8677-196X>

csamaya@uniguajira.edu.co

Universidad de La Guajira, Colombia

EDITORIAL

La Universidad de La Guajira constantemente realiza esfuerzos por contribuir a la sociedad con nuevos conocimientos, estos resultan de las investigaciones científicas que se realizan en ella y en alianzas con otras Instituciones educativas.

La investigación, además de ser una necesaria actividad académica, es el elemento clave para rehabilitar la sociedad y su entorno, a través de avances, mejoras e innovaciones; los resultados de las investigaciones se divulgan con el propósito de ilustrar las utilidades del conocimiento a nivel local, nacional e internacional.

En este mismo propósito la revista Ciencia e Ingeniería presenta el segundo volumen del año 2022, incluyendo artículos científicos derivados de interesantes estudios biológicos, tales como:

- ❖ Primeros avistamientos de la medusa invasora *Phyllorhiza punctata* (*Cnidaria: Mastigidae*) en aguas del caribe colombiano
- ❖ Aportes para monitoreo y conservación de especies coralinas en el ecosistema costero del Cabo de la Vela en La Guajira, Colombia
- ❖ Evaluación de la calidad del agua mediante la bioindicación de macroinvertebrados acuáticos, en un tramo del río Toribio, Ciénaga Magdalena, Colombia
- ❖ Análisis fitoquímico de los extractos de frutos y hojas de Dvidivi (*Caesalpinia Coriaria*) (JACQ.) WILLD
- ❖ Bioacumulación de metales traza cobre y zinc en musculo, branquias e hígado en *Mugil incilis* (Hancock, 1830) presente en la Ciénaga de los Manatíes en el departamento del Atlántico, Colombia

Esta publicación también contiene artículos sobre los avances en la aplicación de las energías limpias, como lo son:

- ❖ Carreteras solares: una alternativa en la generación de energía eléctrica
- ❖ Sistemas fotovoltaicos: solución energética en las comunidades aisladas en el caribe colombiano
- ❖ Estudio del potencial eólico *offshore* de la zona costera del caribe colombiano

Es la finalidad de la revista publicar toda la producción intelectual y científica de los investigadores que deseen enseñar su labor y de la misma manera satisfacer al lector con los nuevos saberes de la ciencia y la ingeniería.